

Bogotá D.C, 24 de enero 2025

[B.FC.1-025-01]

Manejo del paciente diabético hospitalizado

INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus (DM) es una enfermedad metabólica crónica que se caracteriza por la presencia de niveles elevados de glucosa en sangre, debida a un defecto en la secreción de la hormona insulina por parte de la célula β pancreática, y/o al desarrollo de la resistencia a la insulina. La hiperglucemia está asociada con daño, disfunción y fallo de diversos órganos y sistemas del cuerpo humano, como los riñones, los ojos, los nervios, el corazón y los vasos sanguíneos (1).

La DM es una enfermedad de alta prevalencia en todo el mundo, llegando a afectar hasta un 10% de la población a nivel mundial. De acuerdo con datos de la Federación Internacional de Diabetes, para el año 2021 había un total de 537 millones de personas adultas con diabetes, estimando que esta enfermedad afectará a 1 de cada 8 personas adultas para el año 2045 (2).

Los ingresos hospitalarios son comunes en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 insulino dependiente (DMT1) o diabetes no insulino dependiente tipo 2 (DMT2). Estos pacientes pueden ser ingresados para el tratamiento de afecciones no relacionadas con la diabetes, ó pueden ser ingresados para el tratamiento de complicaciones diabéticas, como la cetoacidosis diabética, la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, etc. Independientemente del motivo de su ingreso, los pacientes diabéticos deben tener un control adecuado de la glucemia para disminuir el riesgo de sufrir complicaciones intrahospitalarias asociadas a su enfermedad metabólica de base, así como para mitigar el riesgo de infección debido al compromiso del sistema inmune y el nivel de neutrófilos, junto con el riesgo de alteraciones electrolíticas, deshidratación, y afecciones como la glucosuria (3).

El paciente diabético hospitalizado experimenta durante su estancia hospitalaria, una serie de cambios fisiológicos como un aumento de las concentraciones circulantes de hormonas del estrés, que pueden exacerbar la hiperglucemia. La hiperglucemia, a su vez, provoca cambios fisiológicos como la disminución de la función inmunitaria y el aumento del estrés oxidativo, que pueden conducir a complicaciones agudas de la DM, y llevar a un

ciclo de empeoramiento de la enfermedad (4). Por esta razón, el objetivo fundamental del manejo del paciente diabético será reducir la variabilidad de la glucemia durante el período de hospitalización. Este enfoque ha demostrado ser efectivo en la reducción de eventos adversos y en la mejora de los resultados clínicos (3).

CONTENIDO

Definición y diagnóstico

Para todos los pacientes que ingresan al hospital, se debe indagar por antecedentes de diabetes; en caso de estar presentes, éstos deben identificarse claramente en la historia clínica. Dada la alta prevalencia de hiperglucemia en los hospitales, y teniendo en cuenta los resultados negativos en salud que implica un manejo inadecuado de la hiperglucemia (5), se recomienda realizar una medición de glucosa basal al ingreso de todos los pacientes con el objetivo de identificar a todos aquellos pacientes con diabetes, incluso si en el pasado no han sido diagnosticados de la enfermedad (6).

La hiperglucemia intrahospitalaria se define cómo cualquier valor de glucosa >7.8 mmol/L o >140 mg/dL. Además de la medición de la glucemia, existe otra prueba que brinda información sobre el diagnóstico de la enfermedad del paciente, y es la prueba de hemoglobina glicosilada (HbA1C). Aunque, la evidencia sugiere que la HbA1C no es tan sensible para el diagnóstico de diabetes en el ámbito ambulatorio, sí es específica para el diagnóstico de diabetes en el ámbito hospitalario, y debe realizarse en todos aquellos pacientes cuya medida de glucemia haya sido mayor a 140 mg/dL (7).

Un valor en la prueba de HbA1C superior al 6,5% indica una cantidad de glucosa promedio en sangre de 140 mg/dL y puede ser indicativo de un manejo inadecuado de la enfermedad (8). Este resultado permite el diagnóstico de la terapia actual del control glicémico y puede sugerir posibles modificaciones en el plan de manejo del paciente diabético. No obstante, es importante mencionar que a la hora de interpretar los valores de HbA1c deben tenerse en cuenta factores que afectan la medición de este examen paraclínico en el entorno hospitalario, cómo lo pueden ser la falla renal, el uso de eritropoyetina, el diagnóstico de anemia hemolítica, el embarazo, la hemodiálisis y el déficit de hierro (9).

La prueba de HbA1C, también puede llegar a ser útil para diferenciar personas con diabetes no diagnosticadas previamente de aquellas con hiperglucemia inducida por el

estrés.

Monitoreo de hiperglucemia y metas de tratamiento

Cómo se mencionó anteriormente, un control y monitorización estricta de la glucemia en el contexto hospitalario, previene la aparición de complicaciones en el paciente, y favorece una estancia hospitalaria reducida (10). De acuerdo con González *et al*, 2018, la recomendación es realizar una glucometría antes de cada comida principal y antes de dormir. Además, agrega que en caso de que el paciente esté recibiendo nutrición por vía parenteral, las glucometrías se deben realizar cada 4 o 6 horas, y de manera más frecuente en caso de estar recibiendo un régimen de insulina por infusión continua IV, para evitar episodios de hipoglucemia (11).

La guía de práctica clínica para diabetes de la Asociación Americana de Diabetes (ADA), recomienda iniciar la insulino terapia para el tratamiento de la hiperglucemia persistente a partir de un umbral de ≥ 180 mg/dL una vez se haya comprobado la glucemia en dos ocasiones en un período de 24 horas. Una vez iniciada la insulino terapia, el objetivo de glucemia se establece cómo el rango de 140 mg/dl a 180 mg/dl, tanto para los pacientes críticos como para los pacientes hospitalizados no críticos. Así pues, las metas son valores de < 140 mg/dL preprandial y < 180 mg/dL en cualquier otro momento del día (12).

En caso de pacientes que se encuentran en estado crítico cómo los pacientes postquirúrgicos, se fijan unas metas más estrictas del control glucémico que se encuentran en el rango de 110 a 140 mg/dL. Es esencial tener en consideración el estado clínico del paciente, especialmente si presenta comorbilidades graves, una edad avanzada o si se encuentra en una etapa terminal de una enfermedad; esto con el objetivo de establecer metas más flexibles (de hasta < 200 mg/dL) y prevenir tanto episodios de hipoglucemia como un deterioro en su calidad de vida. Un valor de glucemia inferior a 100 mg/dL constituye una alerta y debe ser motivo de investigación de posibles causas, como el uso de medicamentos que puedan generar hipoglucemia (fluoroquinolonas, inhibidores de la ECA, etc), el ayuno prolongado, o una ingesta calórica insuficiente (13). Por su parte, una glucometría inferior a 70 mg/dL, es considerada como un valor de alarma que puede progresar rápidamente a una hipoglucemia clínicamente relevante, y requerirá del consumo inmediato de carbohidratos simples, y el ajuste de dosis de insulina para prevenir complicaciones graves o incluso la muerte (14).

Tratamiento hipoglucemiante en pacientes hospitalizados

Tanto la guía de práctica clínica de la Asociación Americana de Diabetes (ADA) del año 2024 como la guía de práctica clínica canadiense para diabetes del año 2018 recomiendan un enfoque individualizado para el control glucémico durante el período de hospitalización de un paciente. Se deben tener en cuenta factores que pueden incidir sobre el cumplimiento de las metas u objetivos glucémicos, como la duración de la diabetes, el uso previo de insulina en casa, la dosis de insulina o de terapia no insulínica, el índice de resistencia a la insulina (HOMA-IR), la A1C previa al ingreso y los niveles actuales de glucosa (6, 12). En la actualidad, el abordaje del paciente diabético se puede realizar mediante terapia con insulinas o mediante terapias con fármacos hipoglucemiantes orales, también llamadas terapias no insulínicas. A continuación, se muestran las consideraciones más relevantes para el manejo y uso de éstas:

Terapia con insulinas

La insulinoterapia es el tratamiento de referencia de la hiperglucemia en pacientes hospitalizados, y se implementa en forma de regímenes o esquemas.

Los esquemas o regímenes de insulina son estrategias de tratamiento adaptadas a las necesidades individuales de cada paciente, que son diseñadas para controlar sus niveles de glucosa en sangre. Los regímenes se utilizan en pacientes con DMT1 para reemplazar la insulina que el cuerpo no puede producir, teniendo en cuenta su perfil de glucemia, así como en pacientes con DMT2, con el objetivo de imitar la secreción fisiológica de la insulina desde el páncreas. Los regímenes, pueden dividirse en tres componentes principales: basal, bolo y corrección (15).

El régimen basal mantiene un nivel estable de insulina entre comidas y durante el ayuno, y emplea insulinas de acción prolongada, como la insulina Glargina Detemir, o insulinas de acción intermedia, como la insulina NPH. Por su parte, el bolo se administra antes de las comidas para controlar los picos de glucosa que se producen tras la ingesta de alimentos, y emplea insulinas de acción rápida, como Lispro, Aspart o Glulisina, o de acción corta, como la regular. Por último, el componente de corrección se utiliza para regular picos inesperados de glucosa en sangre, que no están asociados al consumo de alimentos, y emplea, al igual que el componente de bolo, insulinas de acción rápida o corta (15).

En la práctica clínica actual, predomina un esquema de insulina denominado cómo esquema móvil, que se basa en un incremento de la dosis de insulina antes de las comidas según la glucemia en ese momento. Esta aproximación depende de la cantidad de carbohidratos que se ingieren en cada comida, y se basa en unos

requisitos diarios de insulina preestablecidos. En el esquema de escala móvil, la dosis de insulina basal siempre es la misma sin importar cuál sea el nivel de glucosa en sangre, mientras que la insulina de bolo se basa en el nivel de azúcar en sangre antes de las comidas o a la hora de dormir (16).

Figura 1. Variación del efecto de la insulina en el tiempo en regímenes de insulina de escala móvil usando diferentes insulinas de acción prolongada (17).

La ADA recomienda un régimen de insulina basal o un régimen mixto de insulina basal más bolo de corrección para aquellos pacientes que no tienen vía oral habilitada. Para aquellos pacientes que toleran vía oral y tienen una ingesta nutricional adecuada, el régimen de insulina basal-prandial-corrección ha demostrado ser el más seguro y efectivo en el control glicémico(12). En 2018, un metaanálisis evidenció que una estrategia basada en insulina basal-bolo proporciona un control glucémico más efectivo a corto plazo en comparación con el esquema de insulina escala móvil, que es el más usado en el entorno de hospitalización (18).

Para los pacientes en estado crítico, la ADA establece que la infusión IV de insulina de acción corta (insulina regular humana) es el método más efectivo para alcanzar las metas glucémicas objetivo, así como para prevenir la hipoglucemia. Las infusiones IV de insulinas deben administrarse siguiendo protocolos validados

que permitan realizar ajustes en la velocidad de la infusión basados en la variación de la glucemia en el tiempo y en la velocidad actual (12). A continuación, se muestra un ejemplo del uso de algoritmos de decisión en el “Protocolo de infusión de insulina IV para pacientes adultos en estado crítico en la UCI del Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas, para el ajuste de la velocidad de infusión según la glucemia del paciente hospitalizado (19).

Algorithm 1		Algorithm 2		Algorithm 3		Algorithm 4	
Glucose	units/h	Glucose	units/h	Glucose	units/h	Glucose	units/h
<60 = Hypoglycemia (See #8 for treatment)							
<70	Off	<70	Off	<70	Off	<70	Off
70-109	0.2	70-109	0.5	70-109	1	70-109	1.5
110-119	0.5	110-119	1	110-119	2	110-119	3
120-149	1	120-149	1.5	120-149	3	120-149	5
150-179	1.5	150-179	2	150-179	4	150-179	7
180-209	2	180-209	3	180-209	5	180-209	9
210-239	2	210-239	4	210-239	6	210-239	12
240-269	3	240-269	5	240-269	8	240-269	16
270-299	3	270-299	6	270-299	10	270-299	20
300-329	4	300-329	7	300-329	12	300-329	24
330-359	4	330-359	8	330-359	14	330-359	28
>360	6	>360	12	>360	16	>360	32

Figura 2. Algoritmos para el ajuste de velocidad de infusión según el nivel de glucosa en sangre (19).

Cómo la mayoría de los protocolos de infusión IV de insulinas, este protocolo no aplica para pacientes diabéticos con cetoacidosis o con síndrome hiperglucémico hiperosmolar, cuyo esquema de insulinas debe revisarse minuciosamente de acuerdo con la condición clínica del paciente. La recomendación para pacientes con cetoacidosis es administrar insulinas de rápida acción vía subcutánea (SC) cada 1 o 2 horas.

Para los pacientes no críticos que se encuentran hospitalizados, se recomienda implementar un esquema de insulina basal con un componente de insulina prandial (aquella que pretende replicar el pico de secreción de insulina que se produce tras la ingesta de alimentos) y de corrección en caso de ser necesario. El uso de insulinas de rápida acción (Lispro, Aspart y Glulisina) y de corta acción (insulina regular) previo a las comidas principales, o cada 4-6 horas en caso de que el paciente se beneficie de nutrición parenteral o enteral, está indicado para prevenir la hiperglucemia (12).

Tratamiento de pacientes con DMT1

En pacientes con DMT1, la dosificación de insulina no debe basarse únicamente en los niveles de glucosa preprandiales; por el contrario, debe considerarse, ante la deficiencia patológica de la insulina que provoca la enfermedad, sus necesidades de insulina basal. El tratamiento de este tipo de paciente consiste en un régimen mixto de insulina basal (con insulinas de acción lenta como Detemir, Glargina y Degludec y prandial (con insulinas análogas de acción rápida) (20).

Figura 3. Variación del efecto de la insulina en el tiempo en regímenes de insulina de escala móvil usando diferentes insulinas de acción prolongada. Extraído de (20).

Tratamiento de pacientes con DMT2

La insulino terapia también es el tratamiento de elección para el manejo de la hiperglucemia en pacientes hospitalizados con DMT2. A pesar de que los pacientes con DMT1 no requieren obligatoriamente insulina basal, las guías de la ADA recomiendan mantener un régimen de insulina basal-bolos, y ajustar su esquema de tratamiento a factores específicos como su estado nutricional actual y la evolución de su enfermedad.

¿Cómo elaborar un esquema de insulina basal-bolo?

De acuerdo con la evidencia científica actual, el régimen insulina basal-bolo o insulina basal-plus es el esquema de tratamiento con insulina que ofrece un mejor control de la glucemia en el paciente diabético hospitalizado. Teniendo en cuenta lo encontrado por la revisión sistemática y el metaanálisis de (Christensen et al, 2017), el diseño de un esquema de insulina basal bolo debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones (21):

1. Calcular la dosis total de insulina: 0,3 U/kg en pacientes >70 años, y 0.4 U/kg en pacientes con glucemia al ingreso de 140-200 mg/dL.
2. Distribuir la dosis calculada en 50% de insulina basal y 50% de insulina preprandial. Dividir la insulina preprandial en tres partes iguales para cada una de las comidas principales.
3. No hacer modificaciones abruptas de dosis de insulina. Los cambios en las dosis se deben hacer cada 48 horas teniendo en cuenta los valores de glucometrías.
4. Definir un esquema de corrección de insulina. El componente de corrección será adicionado a la dosis de insulina preprandial que se calculó previamente. Si una dosis de insulina debe ser corregida más de 2 veces, esta debe ser calculada nuevamente.
5. Considerar el ajuste de dosis de insulina y el perfil de resistencia a insulina en pacientes con enfermedad renal crónica, y diabetes inducida por el consumo de glucocorticoides.
6. Tomar una glucometría cada 4 horas y corregir la hiperglucemia con insulina de acción rápida, teniendo en cuenta el perfil de resistencia a la insulina del paciente.

En caso de que el paciente esté recibiendo nutrición enteral o parenteral, tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el esquema basal-bolo:

- Si la nutrición enteral o parenteral es continua, la dosis se calcula como se indicó en el inciso 1, y la insulina preprandial se aplica cada 4 horas si es de acción rápida
- Si la nutrición enteral o parenteral es por bolos, la dosis se calcula como se indicó en el inciso a y la insulina preprandial se aplica antes de cada bolo de nutrición.

Terapias no insulínicas

Hasta la fecha no hay evidencia suficiente de que el tratamiento de pacientes con DMT1 y DMT2 con agentes hipoglucemiantes no insulínicos conduce a mejores resultados clínicos que la terapia con insulinas en un entorno de hospitalización. Aunque se ha investigado la utilización de fármacos como los inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) y los agonistas del péptido-1 similar al glucagón (GLP-1), se ha encontrado que el uso de este tipo de hipoglucemiantes puede conducir a efectos adversos en el paciente hospitalizado como la alimentación irregular y la insuficiencia renal aguda o crónica (22). No obstante, si el paciente hospitalizado no presenta estos efectos adversos y su control glucémico es adecuado, puede considerarse continuar con la medicación anti hiperglucémica mientras permanece en el hospital. En caso de que se desarrolle algún tipo de reacción adversa al medicamento, o si se producen variaciones significativas en la glucemia del paciente, la terapia debe suspenderse inmediatamente, e iniciar el régimen de insulina basal-bolo (3).

Las guías de práctica clínica de la Sociedad Internacional de Endocrinología recomiendan priorizar el uso de insulinas como tratamiento principal en pacientes diabéticos hospitalizados, aunque mencionan que los inhibidores de la DPP-4 pueden llegar a considerarse en pacientes con hiperglucemia leve (23). Esta recomendación también se extiende sobre el uso de agentes hipoglucemiantes como la metformina y las sulfonilureas. La metformina no suele usarse debido al riesgo de acumulación en riñón en pacientes con disfunción renal, mientras que las sulfonilureas como la glibenclamida, pueden generar hipoglucemia, sobre todo en pacientes con una ingesta calórica reducida (24).

Manejo de la hipoglucemia

La hipoglucemia es una consecuencia grave de un manejo inadecuado del control glucémico del paciente y suele ser un indicador de una alteración en el metabolismo del paciente. La hipoglucemia está asociada a un aumento en la mortalidad en el entorno hospitalario, razón por la cual es crucial minimizar su ocurrencia durante la hospitalización. Puede ser asintomática o manifestarse mediante síntomas como visión borrosa, mareo, astenia, adinamia y pérdida del estado de consciencia (25).

Muchos episodios de hipoglucemia en el hospital son prevenibles, y pueden ocurrir por errores en la prescripción, dispensación y administración de las insulinas. Una dosis inadecuada, la elección de un tipo de insulina incorrecta o un error en la frecuencia de administración de la insulina por parte del personal de enfermería, puede conducir a una

crisis hipoglucémica severa que debe ser atendida inmediatamente. Por lo anterior, la sugerencia de las guías de práctica clínica para los hospitales y centros de atención al paciente diabético es de adoptar e implementar un protocolo estandarizado de prevención y gestión de la hipoglucemia, cuando se supere el límite definido como hipoglucemia hospitalaria, que se encuentra en el valor de concentración de glucosa en sangre de 70 mg/dL (26).

Si bien, el escenario de una hipoglucemia en el paciente diabético hospitalizado debe individualizarse teniendo en cuenta el uso concomitante de otros medicamentos que pueden provocar un evento hipoglucémico, y los factores de riesgo asociados como la edad avanzada, y la disfunción renal u otras comorbilidades, la guía de la ADA recomienda el siguiente abordaje (11, 27):

- Si el paciente se encuentra alerta y tolera alimentos por vía oral, se deben administrar 15-30 g de carbohidratos de acción rápida, como por ejemplo en forma de 1 tubo gel de 30 g de glucosa.
- Si el paciente está alerta pero no tiene disponible su vía oral se debe administrar un bolo de 20 mL de dextrosa en agua destilada (DAD) al 50% y comenzar una infusión de DAD 5% a 100 mL/h.
- Si el paciente tiene su estado de consciencia alterado, se debe administrar 25 mL de DAD 50% y comenzar una infusión con DAD 5% a 100 mL/h.
- Si el paciente tiene el estado de consciencia alterado, y no se cuenta con acceso venoso disponible, se debe administrar 1mg de glucagón por vía intramuscular (IM).
- Cada 15-20 minutos, deben realizarse glucometrías hasta que la glucemia se encuentre >80 mg/dL. En caso de no alcanzar esta meta, repetir la medida inicial. Además, se recomienda investigar minuciosamente la causa del evento hipoglucémico para evitar su repetición.

Transición del hospital al entorno ambulatorio

Con el objetivo de reducir la duración de la estancia hospitalaria y prevenir posibles reingresos, se recomienda emplear estrategias como la educación al paciente y sus familiares, y la conciliación de medicamentos al momento del egreso. En general, se recomienda elaborar un plan de alta sencillo acorde con el tipo y la gravedad de la diabetes, en el que se describen las recomendaciones en cuanto a la dieta, el ejercicio físico y el uso e indicación de los medicamentos hipoglucemiantes y/o insulinas de acuerdo con el manejo indicado por el médico especialista. Como recomendación de La

Agencia para la Investigación y la Calidad del Cuidado de la Salud de los Estados Unidos, se debe garantizar que la información sobre cambios en la medicación, exámenes y estudios pendientes sea transmitida de forma precisa y clara a los pacientes y sus cuidadores (28). Así mismo, es responsabilidad de los profesionales del hospital asegurar que tanto el paciente como sus acompañantes y/o cuidadores en el entorno ambulatorio entiendan el proceso de monitorización de glucemia y las metas u objetivos de glucosa en casa, que sepan cuándo y cómo tomar los medicamentos para reducir la glucosa en sangre, y que estén capacitados en el uso y eliminación adecuados de los suministros para la diabetes, como por ejemplo plumas de insulina, agujas para plumas de insulina, y las lancetas para los glucómetros (28).

En caso de ser posible, se recomienda programar en el mes siguiente al alta, una visita de seguimiento con el médico especialista, o el profesional farmacéutico para monitorizar el control glucémico del paciente, e identificar si la medicación dada al alta está siendo efectiva. Si al momento del alta el médico ordena realizar un cambio en la farmacoterapia, o si el control de la glucosa no es óptimo de acuerdo con las metas trazadas al momento del ingreso del paciente, es preferible programar una cita más temprano (de una a dos semanas), y mantener un contacto más frecuente con el paciente y sus familiares, para prevenir posibles episodios de hiperglucemia e hipoglucemia (29).

CONCLUSIÓN

El manejo efectivo del paciente diabético hospitalizado es esencial para prevenir complicaciones graves y mejorar los resultados clínicos. Debido a la alta variabilidad de la glucemia durante este periodo, un control adecuado es fundamental para reducir el riesgo de complicaciones intrahospitalarias siendo que la hiperglucemia puede conducir a complicaciones agudas de la Diabetes Mellitus. Por lo tanto, es crucial implementar un enfoque sistemático en el manejo de la diabetes durante la hospitalización, que incluya la utilización de regímenes de insulina adaptados a las necesidades individuales del paciente, así como la monitorización constante de los niveles de glucosa en sangre que, adicional a minimizar el riesgo de complicaciones, también contribuya a una recuperación más rápida y efectiva del paciente.

REFERENCIAS

1. Rojas de P, Elizabeth, Molina, Rusty, Rodríguez, Cruz. (2012). Definición, clasificación y diagnóstico de la diabetes mellitus. Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, 10(Supl. 1), 7-12. Recuperado en 21 de noviembre de 2024, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-31102012000400003&lng=es&tlng=es.
2. International Diabetes Federation. (s.f). Diabetes Facts & figures. Recuperado en 22 de noviembre de 2024, de <https://idf.org/about-diabetes/diabetes-facts-figures/>
3. Donaldson, J. C., & Mefford, B. M. (2024). Diabetes Management in the Hospitalized Patient. Recuperado en 22 de noviembre de 2024 en <https://www.uspharmacist.com/article/diabetes-management-in-the-hospitalized-patient>
4. García, F. H., Castillo, J. I. R., & Almoguera, E. V. (2017). Estrés oxidativo y diabetes mellitus, un acercamiento al tema. Universidad Médica Pinareña, 13(2), 69-85.
5. Sud, M., Wang, X., Austin, P. C., Lipscombe, L. L., Newton, G. E., Tu, J. V., ... & Lee, D. S. (2015). Presentation blood glucose and death, hospitalization, and future diabetes risk in patients with acute heart failure syndromes. European heart journal, 36(15), 924-931.
6. Malcolm, J., Halperin, I., Miller, D. B., Moore, S., Nerenberg, K. A., Woo, V., ... & Diabetes Canada Clinical Practice Guidelines Expert Committee. (2018). In-hospital management of diabetes. Canadian journal of diabetes, 42, 115-123.
7. Greci, L. S., Kailasam, M., Malkani, S., Katz, D. L., Hulinsky, I., Ahmadi, R., & Nawaz, H. (2003). Utility of HbA1c levels for diabetes case finding in hospitalized patients with hyperglycemia. Diabetes care, 26(4), 1064-1068.

8. Gómez, A. M., Peña, Á. A. G., Yepes, C. A., Vallejo, S., Mora, E., Franco, R., ... & Noriega, C. (2016). Guía de Práctica Clínica (GPC) para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes mellitus tipo 1 en la población mayor de 15 años. *Rev Endocr*, 3(2).
9. Kompoti, M., Michalia, M., Salma, V., Diogou, E., Lakoumenta, A., & Clouva-Molyvdas, P. M. (2015). Glycated hemoglobin at admission in the intensive care unit: clinical implications and prognostic relevance. *Journal of critical care*, 30(1), 150-155.
10. Arnold, L. M., Mahesri, M., McDonnell, M. E., & Alexanian, S. M. (2017). Glycemic outcomes 3 years after implementation of a peri-operative glycemic control algorithm in an academic institution. *Endocrine Practice*, 23(2), 123-131.
11. Román-González, A., Cardona, A., Gutiérrez, J., & Palacio, A. (2018). Manejo de pacientes diabéticos hospitalizados. *Revista de la Facultad de Medicina*, 66(3), 385-392.
12. American Diabetes Association Professional Practice Committee. (2024) 16. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Care in Diabetes—2024. *Diabetes Care* 1; 47 (Supplement_1): S295–S306. <https://doi.org/10.2337/dc24-S016>
13. Vue, M. H., & Setter, S. M. (2011). Drug-induced glucose alterations part 1: drug-induced hypoglycemia. *Diabetes Spectrum*, 24(3), 171-178.
14. Ependium. (s.f). Hipoglucemia inducida por fármacos. Recuperado en 23 de noviembre de 2024, de <https://empendium.com/manualmibe/compendio/chapter/B34.II.13.3.4>
15. Davidson, M. B. (2015). Insulin therapy: a personal approach. *Clinical diabetes: a publication of the American Diabetes Association*, 33(3), 123.
16. Lee, Y. Y., Lin, Y. M., Leu, W. J., Wu, M. Y., Tseng, J. H., Hsu, M. T., ... & Tam, K. W. (2015). Sliding-scale insulin used for blood glucose control: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Metabolism*, 64(9), 1183-1192.
17. Diabetes Teaching Center at the University of California. (s.f). Designing An Insulin Regimen. University of California, San Francisco. Recuperado en 23 de noviembre de 2024, de <https://dtc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type2/treatment-of-type-2-diabetes/medications-and-therapies/type-2-insulin-rx/designing-an-insulin-regimen/>
18. Colunga-Lozano, L. E., Torres, F. J. G., Delgado-Figueroa, N., Gonzalez-Padilla, D. A., Hernandez, A. V., Roman, Y., & Cuello-García, C. A. (2018). Sliding scale insulin for non-critically ill hospitalised adults with diabetes mellitus. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (11).
19. Texas Department of State Health Services. (2007). Iv Insulin Infusion Protocol for Critically-Ill Adult Patients in the ICU Setting. Recuperado en 23 de noviembre de

- 2024, de
https://www.dshs.texas.gov/sites/default/files/txdiabetes/toolkit/Ins_IVInsulinInfusionProto_col.pdf
20. Diabetes Teaching Center at the University of California. (s.f). Designing An Insulin Regimen: Diabetes Type 1. University of California, San Francisco. Recuperado en 23 de noviembre de 2024 de <https://dttc.ucsf.edu/types-of-diabetes/type1/treatment-of-type-1-diabetes/medications-and-therapies/type-1-insulin-therapy/designing-an-insulin-regimen/>
 21. Christensen, M. B., Gotfredsen, A., & Nørgaard, K. (2017). Efficacy of basal-bolus insulin regimens in the inpatient management of non-critically ill patients with type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*, 33(5), e2885.
 22. Wesorick, D., O'Malley, C., Rushakoff, R., Larsen, K., & Magee, M. (2008). Management of diabetes and hyperglycemia in the hospital: a practical guide to subcutaneous insulin use in the non-critically ill, adult patient. *Journal of hospital medicine*, 3(S5), 17-28.
 23. Korytkowski, M. T., Muniyappa, R., Antinori-Lent, K., Donihi, A. C., Drincic, A. T., Hirsch, I. B., ... & Umpierrez, G. E. (2022). Management of hyperglycemia in hospitalized adult patients in non-critical care settings: an Endocrine Society clinical practice guideline. *The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 107(8), 2101-2128.
 24. Prieto-Sanchez, L. M. (2011). Hyperglycemia in-hospital management. *Therapeutic Advances in Endocrinology and Metabolism*, 2(1), 3-7.
 25. Garg, R., Hurwitz, S., Turchin, A., & Trivedi, A. (2013). Hypoglycemia, with or without insulin therapy, is associated with increased mortality among hospitalized patients. *Diabetes care*, 36(5), 1107-1110.
 26. Ilcewicz, H. N., Hennessey, E. K., & Smith, C. B. (2019). Evaluation of the impact of an inpatient hyperglycemia protocol on glycemic control. *Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences*, 22, 85-92.
 27. American Diabetes Association Professional Practice Committee. (2024). 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia: Standards of Care in Diabetes—2024. *Diabetes Care*; 47 (Supplement_1): S119-120. <https://doi.org/10.2337/dc24-S006>
 28. Agency for Healthcare Research and Quality, US Department of Health and Human Services. (2019). Readmissions and Adverse Events After Discharge. Recuperado en 23 de noviembre de 2024 de <https://psnet.ahrq.gov/primer/readmissions-and-adverse-events-after-discharge>
 29. Rinaldi, A., Snider, M., James, A., Harris, C., Cephas Hill, K., Li, J., & Wyne, K. (2023). The impact of a diabetes transitions of care clinic on hospital utilization and

patient care. *Annals of Pharmacotherapy*, 57(2), 127-132.